

ЗІНИ: КУЛЬТУРА, НАТХНЕННЯ, ВИДИ, ПРИКЛАДИ

Борисов Вячеслав ¹ [0000-0002-3117-2118], Винник Марія ² [0009-0004-0386-2607]

¹ доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дизайну навчально-наукового інституту культури і мистецтв, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна, borysow13@gmail.com

² Здобувачка вищої освіти 1 курсу магістратури навчально-наукового інституту мистецтв, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна, vinnikmasha36@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена зін-міні-журналам як унікальному явищу сучасної культури, що поєднує творчість, самовираження та доступність. У матеріалі розглядаються різновиди зінів, включно з фан-зінами, персональними, мистецькими, політичними та науково-популярними виданнями. Наголошено на значенні зінів у збереженні культурного і природного надбання, а також їх значення як оригінального інструменту поширення знань, ідей і соціальних ініціатив. Зіни подано як платформу для обміну думками та створення різноманітних спільнот.

Ключові слова: зін, міні-журнал, різновиди, натхнення.

Вступ. Зін-міні-журнали (або просто «зіни») – це унікальна форма самостійно видаваної літератури, яка поєднує в собі творчий підхід, самовираження і доступність. Їх історія сягає корінням у середину ХХ століття, коли субкультури й окремі ентузіасти створювали невеликі друковані видання для обміну ідеями, історіями чи художніми творами. У наш час зіни стали ще більш популярними завдяки доступності цифрових технологій і зростанню інтересу до ручної роботи.

Постановка завдання. Аналіз зінів як особливого виду видання та їх різновиди.

Результати дослідження та їх обговорення. Зін – маленький друкований або цифровий журнал, який зазвичай створюється вручну або невеликими накладками. Зазвичай його сторінки прикрашаються колажами, малюнками, фотографіями чи рукописним текстом. Зіни можуть охоплювати різні теми: від екології й мистецтва до біології чи історії. Mini Journal: Audubon Warblers та Mini Journal: Ladybugs – два яскравих приклади таких журналів, присвячених

природничій тематиці. Вони вражають не лише своїм дизайном, а й змістом. У першому журналі висвітлюються птахи родини воронових, зокрема їх роль в екосистемах та поведінкові особливості. Другий зін знайомить читачів зі світом сонечок, підкреслюючи їх екологічну важливість і красу.

У світі багато ентузіастів долучаються до створення подібних видань. За даними досліджень, зін-культура особливо популярна у США та Європі, де проводяться фестивалі та ярмарки, присвячені цим самобутнім журналам, зокрема, Zine Fest (Introvert, 2014). Наприклад, у статті в Zine World Magazine (Forman, 2010) зазначається: «Зіни – це не лише спосіб самовираження, а й платформа для розширення знань і поширення ідей у неповторній формі».

У дослідженні N. Spada наголошується на важливості навчання сприйняттю іншомовних акцентів, де зіни можуть допомагати у навчанні толерантності та розуміння різноманітності через творчі та освітні матеріали (Spada, 2015).

Зазначимо, що зіни (або зін-міні-журнали) – це дуже гнучкий формат, що дозволяє втілювати різноманітні ідеї, і саме це сприяло появі багатьох їх різновидів. Кожен із них має свої характерні особливості, але всі об'єднують головна риса – незалежність у створенні та розповсюдженні.

1. Фан-зіни (*Fan-zines*)

Тематика: Культура, фан-клуби, поп-культура.

Фан-зіни є одними з найстаріших видів зінів. Вони створюються фанатами, щоб ділитися любов'ю до певної тематики: фільмів, серіалів, коміксів, літератури чи музичних гуртів. Наприклад, фан-зіни, присвячені Star Wars чи Doctor Who, можуть включати фан-арт, альтернативні сценарії чи інтерв'ю зі схожими ентузіастами.

2. Персональні зіни (*Perzines*)

Тематика: Самовираження, особисті історії, спогади.

Ці видання часто відображають думки, переживання чи життєвий досвід автора. Вони можуть бути у вигляді щоденника чи листів самому собі. Наприклад, автор може розповідати про подорожі, своє дитинство або боротьбу з труднощами.

3. Політичні зіни (*Poli-zines*)

Тематика: Активізм, соціальна справедливість, права людини.

Політичні зіни створюються для того, щоб донести ідеї про важливі соціальні чи політичні питання. Вони можуть включати маніфести, інструкції з активізму чи критику існуючих структур. Цей тип зінів був популярним у 70-х і 80-х роках серед анархістів та інших рухів.

4. Мистецькі зіни (*Art-zines*)

Тематика: Візуальне мистецтво, фотографія, графічний дизайн.

Мистецькі зіни часто є платформою для художників, які бажають показати свої роботи. Вони можуть бути повністю присвячені ілюстраціям, фото-проектам або змішаним технікам, таким, як колажі.

5. Музичні зіни (*Music-zines*)

Тематика: Огляди альбомів, інтерв'ю з музикантами, роздуми про жанри.

Музичні зіни, такі, як Punk Planet або Maximum Rocknroll, з'явилися разом із музичними субкультурами, такими, як панк і гранж. Вони пропонують альтернативний погляд на музичну індустрію, часто публікуючи контент, який не знайти у великих ЗМІ.

6. Літературні зіни (Lit-zines)

Тематика: поезія, проза, есе.

Це зіни для письменників і читачів. Вони зазвичай включають експериментальні форми тексту, короткі розповіді чи поетичні збірки, часто з нестандартним дизайном.

7. Науково-популярні зіни (Science-zines)

Тематика: Природа, біологія, наука для всіх.

Прикладом є згадані вище Mini Journal: Audubon Warblers та Mini Journal: Ladybugs. Цей вид зінів ідеально підходить для ентузіастів, які хочуть ділитися знаннями у сфері біології, хімії чи астрономії в креативній формі.

8. Феміністські та LGBTQ+ зіни

Тематика: Гендерна рівність, права жінок, питання гендерної ідентичності.

Такі зіни, як Riot Grrrl Zines, спрямовані на створення платформи для розповіді історій, які часто ігноруються основними ЗМІ. Вони мають значення для просування рівності та підтримки спільноти.

9. DIY-зіни (Do-It-Yourself)

Тематика: Поради, інструкції, лайфхаки.

DIY-зіни зосереджуються на практичних порадах щодо створення речей своїми руками, від ремонту техніки до створення власних меблів чи одягу.

10. Гібридні зіни

Тематика: Змішана.

Деякі зіни не обмежуються одним напрямком, а поєднують кілька форматів. Наприклад, журнал може містити особисті історії, огляди книг і мистецькі ілюстрації, утворюючи унікальний креативний мікс.

Головною перевагою зінів є їхня відкритість до будь-яких ідей. Це простір, де кожен може знайти свій голос, незалежно від теми чи стилю. Завдяки зін-культурі тисячі людей отримали можливість бути почутими й обмінюватися своїм баченням із навколишнім світом.

Висновки. Зін-міні-журнали є не лише захопливим хобі, а й потужним інструментом поширення знань та ідей. Вони втілюють поєднання мистецтва, науки та душевного тепла, що робить їх цікавими для читачів усього світу.

Літературні джерела

1. Spada N. (2015). SLA research and L2 pedagogy: Misapplications and questions of relevance. *Language Teaching*, 48(1), 69-81. doi: 10.1017/S026144481200050X
2. Forman H. D. (2011). Bringing Zines to the Community. *Zine World*. URL: http://www.zineworld.org/zines_community.html
3. Introvert N. (2010). Everything You Wanted to Know About a Zine Fest (But Were Afraid to Ask). *Zine World*. URL: http://www.zineworld.org/zine_fests.html